

**НАГОРНО–КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ В
МИРОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ
(1980-е – 2020-е гг.)**

Абдунабиева Муслима Фахритдиновна

Магистрант университета журналистики

и массовых коммуникаций

muslimaabdunabieva96@gmail.com

***Аннотация** В статье рассмотрена роль Нагорно–Карабахского конфликта в мировой геополитической и информационной повестке дня, изучены основные события эскалации конфликта осени 2020 г. Развернувшиеся военные действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. значительно отличаются от первой войны начала 1990-х гг. по ряду причин: поражение Армении, изменение геополитической и геоэкономической ситуации в регионе Южного Кавказа, появление миротворцев на делимой территории, увеличение доли участия Турции, а также повышение роли России в урегулировании конфликта.*

***Ключевые слова:** политический конфликт, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, внешняя политика, урегулирование, геополитика.*

***Abstract** The article considers the role of the Nagorno-Karabakh conflict in the global geopolitical and information agenda, and examines the main events of the escalation of the conflict in the fall of 2020. The military operations that unfolded in Nagorno-Karabakh in the fall of 2020 differ significantly from the first war of the early 1990s. for a number of reasons: the defeat of Armenia, the change in the geopolitical and geo-economic situation in the South Caucasus region, the appearance of peacekeepers in the divided territory, the increase in the share of Turkey's participation, as well as the increasing role of Russia in resolving the conflict.*

Keywords: *political conflict, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, foreign policy, settlement, geopolitics.*

История пограничного между Азербайджаном и Арменией региона представляет собой трагичный и противоречивый конфликт. Анализируя разные источники по данной проблеме, можно сказать, что оставаться беспристрастным в теме Карабахского конфликта представляется действительно сложным. Некоторые сознательно симпатизируют одной из сторон конфликта, другие делают это непреднамеренно, третьи просто запутываются в противоречивой информации. Практически в каждом учебнике и научном источнике прослеживается четкая позиция с выражением политических оценок тех или иных событий, а в некоторых с агрессивным подтекстом.

Вопрос откуда берет свои истоки Нагорно-Карабахский конфликт — является дискуссионным уже на протяжении долгого времени. К

примеру, часть историков и исследователей считают начало, когда территория Закавказья превратилась в «передвигающуюся линию фронта», после революции 1917 года. Другие уходят намного глубже, и отмечают, что проблема назрела еще в 1813 г. Как пишет историк Ш. А. Кулиев, это был период, когда «был подписан Гюльостанский мирный договор между Россией и Ираном в Карабахском селении Гюльостан после окончания Русско-Иранской войны 1804 – 1813 гг.» [Кулиев, 2008].

В последствии, исследователи отсчитывают пять этапов предвоенной стадии новой истории в судьбе Азербайджанского и Армянского народов, в ходе которых так и не был решён вопрос принадлежности автономной области.

Для отстаивания своей

позиции каждая из сторон опирается на разные исторические аргументы. Баку придерживается мнения, что Нагорный Карабах находится под его влиянием, Ереван же не признает легитимность правления первых, объясняя, что в Карабахе всегда жили армяне.

Автор нескольких книг, посвященных проблемам Закавказья, С. Тарасов вступил в полемику с одним из анонимных публицистов азербайджанского информационного агентства *Vesti.az.*, на портале ИА *REGNUM* в своем очерке

«Кто и зачем отдал Азербайджану Карабах?» Тарасов отрицает главный аргумент Азербайджана, что регион всегда находился под их властью:

«Азербайджанская демократическая республика, просуществовавшая с 1918 по 1920 годы, не была признана международным сообществом де-юре, а к ней применялся принцип де-факто. Поэтому любые

документы внутреннего пользования тогдашнего Азербайджана, в которых описываются только предполагаемые границы государства, не имеют признаков норм международного права. Это – бесспорный факт» [Тарасов, 2012]. В свою очередь азербайджанцы не признают сложившуюся ситуацию спорной, и в своих научных трудах, называют армян «националистами и агрессорами, одержимые болезненной идеей создания «Великой Армении»» [Саламов, 2018].

Свое мнение выразила Г. В. Старовойтова: «с точки зрения международного права этот конфликт является примером противоречий между двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, права народа на самоопределение, а с другой стороны, принципа территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению» [Старовойтова,

2016].

Нагорно-Карабахская автономная (НКАО) область входила в состав Азербайджанской ССР. Население составляли преимущественно армяне, и в конце 1980-х годов армяне подняли вопрос о передачи Нагорного Карабаха под юрисдикцию Армянской ССР [Кулиев, 2008]. Отказ политбюро ЦК КПСС привело к массовым акциям протеста в Ереване и Степанакерте. Азербайджанское население также выразило свое негодование.

Особенно ожесточенные бои шли в 1992-1993 году: обе стороны несли большие потери, где число жертв с обеих сторон составило более 30 тысяч человек, более миллиона стали беженцами [Саламов, 2018]. В последствии на границе разделения часто отмечались локальные бои с участием диверсионных групп, дронов, позиционные перестрелки. Эскалация конфликта пришлась также на

апрель 2016 года, где столкновение продолжалось четыре дня, а также на июль и сентябрь 2020 года.

Многие исследователи сходятся во мнении, что путь к разрешению конфликта лежит в широком мировом признании государственности Нагорно-Карабахской республики [Большаков, 2008], однако это невозможно, пока враждующие стороны не признают этого. Очевидно, важным для нашего исследования представляет рассмотрение влияния других участников конфликта, а точнее тех мировых и региональных держав, кто принял непосредственное участие в попытках урегулировать конфликт мирным путем.

Конфликт в Карабахе не раз обсуждался в ООН. В 1993 Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, ни одна из которых не была выполнена.

Первые попытки СБСЕ (в дальнейшем – ОБСЕ) собрать Армению и Азербайджан и

прийти к каким-либо решениям были сделаны 24 марта 1992 г. в Хельсинки. В этот же день членами СБСЕ было решено организовать собрания, которые проводились в Минске (процесс получил наименование – Минская конференция). Собранная группа должна была «обеспечить работу постоянной конференции с целью мирного урегулирования конфликта». В дальнейшем Минская конференция трансформировалась в сопредседательство трех стран – США, Россия, Франция.

Первоначально в процесс вошли такие страны, как Турция, Болгария, Германия, Италия, Чехословакия, Швеция, и, естественно, председатели – США, Россия, Франция. Кроме того, были вовлечены и три стороны: Армения, Азербайджан и избранные представители НКР, однако лишь в качестве заинтересованной стороны [Барсегов, 2008]. В последствии состав Минской группы менялся, к примеру, Чехословакию

заменяла Венгрия, присоединились Финляндия и Швейцария.

Армения и Азербайджан ведут переговоры с 1990-х гг., но из-за взаимоисключающих позиций сторон и, несомненно, угнетающей внутренней политической обстановки добиться мирного соглашения не предстает возможным, даже при участии стольких стран. Существуют различные причины, почему не удастся реализовать планы по урегулированию данного конфликта.

Директор Международного института новейших государств А. Мартынов высказывает свое мнение по поводу неэффективной деятельности участвующих держав: «Представители внешних игроков, осуществляющие ныне посредническую миссию, в большей степени имитируют «бурную деятельность», чем приближают Карабахский конфликт к разрешению. В существующем переговорном формате становится «тесно»

Азербайджану, Армении и Карабаху» [Тарасов, 2012]. С ним соглашаются многие исследователи. Офлаз Бакыр также сделал выводы в своей статье «Роль международных организаций в решении проблемы Нагорного Карабаха»:

«Государства-посредники и международные организации относятся неискренне к проблеме Нагорного Карабаха из-за наличия собственных интересов в конфликте» [Бакыр, 2013].

Действительно, конфликт играет центральную роль в новой геополитике в Евразии, и является источником растущей угрозы региональной безопасности Кавказа и всего Среднего Востока. Так в последнее время повод для дискуссий приобретает утверждение, что «Кавказ превращается в поле битвы между Россией, Турцией и Ираном» [Петрова, 2014]. Конечно, согласиться с таким мнением — спорно, ведь все три страны оказываются всё плотнее связаны друг с другом экономически,

кроме того, в целом возрастает роль их экономических интересов. Не менее важным является и рост стратегического значения.

Нагорного Карабаха, прежде всего в связи с добычей и транспортировкой каспийской нефти [Маркедонов, 2020].

Рассмотрим по порядку, Турция, в отличие от других стран, открыто выражает свою позицию и поддерживает Азербайджан с самого начала конфликта. Несмотря на то, что, в основном, выступает за мирный способ урегулирования, Турцию в большей степени волнует стабильная обстановка в Баку. Соответственно, Армения не воспринимает Анкару как посредника конфликта. И резко негативно высказывается о «несправедливых» действиях Турции [Садыхов, 2012].

В России проживают миллионы азербайджанцев и армян, значительная часть которых — граждане РФ, так что Москва принимает активное

участие в попытках примирения и настраивании прямого диалога, в том числе и между армянской и азербайджанской общинами НКР. В свою очередь, на практике можно проследить четкую поддержку Армении, начиная с 1991 года, на что Азербайджан намерен осторожно принимать действия в своей внешней политике [Чаевич, 2021].

Иран, на территории которого проживает большая доля азербайджанцев, несомненно, не заинтересован в превращении Нагорно-Карабахского конфликта в активные военные операции. И важную роль здесь один из вопросов, обсуждаемых при урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, — размещение миротворческих сил Запада, а точнее, третьей стороны после подписания политического соглашения. Будучи обеспокоенным присутствием США в регионе в составе миротворцев, Иран выступает против этой идеи различными

способами и подчеркивает, что это является угрозой для его национальной безопасности [Эсфехани, 2017].

Свою позицию США не выражают открыто. Исследователь М. А. Троицкий в своей статье «Конгресс и политика в отношении США», проанализировав американо-армянские отношения, в частности речь идет об армянской диаспоре, проживающей в США, подчеркнул серьезное влияние армянского лобби в американском политическом процессе. Несмотря на данный факт, Троицкий выделяет, что «в условиях прочного военно-политического и торгово-экономического альянса Армении с Россией, укрепившегося после 2013 г., Белый дом не видит прямых возможностей для реализации приоритетных целей политики США в отношении Армении — демократизацию, рыночные реформы и сближение Армении с ЕС и НАТО» [Троицкий, 2017]. На основе этого

шведский учёный Сванте Корнелл также ставит под сомнение беспристрастное участие США в альянсе: «это не позволит постепенно оттеснить Россию из региона и даже, наоборот, приведет к ослаблению механизмов манипуляции и давления на постсоветские государства» [Корнелл, 2010]. Следовательно, напрашивается вывод, что и США имеют собственные интересы, и конечное мирное урегулирование Нагорно–Карабахского конфликта не входит в их число.

По большей степени, оставшиеся страны не показывают своей очевидной приверженности к одной из сторон. Однако, в отличие от все время колеблющегося и неопределенного отношения к конфликту США, Украина официально заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана [Глава МИД Украины: «Мы всегда поддерживали целостность Азербайджана, 06.10.2020].

Как мы отметили в предыдущем параграфе, в современном мире любой конфликт не может пройти без общественной поддержки. В этом случае зачастую СМИ используются властью той или иной страны для достижения собственных геополитических интересов. Поэтому для нашего исследования релевантным будет рассмотреть влияние информационного освещения в данной проблеме. Тем более, есть мнения, что именно последовавшая за всей Карабахской проблемой информационная война является причиной затянувшегося столкновения. В своей книге «Черный сад» Томас де Ваал, приводя примеры дружественного, мирного сосуществования армян и азербайджанцев, пришел к выводу, что современную рознь спровоцировала мифологизация идентичности, местной истории как со стороны представителей диаспоры, так и со стороны

внешнеполитических сил [Де Ваал, 2005].

Мнения историков сходятся в том, что изначально конфликтующие стороны начали борьбу не только за обладание Нагорного-Карабаха, но и за влияние в информационной сфере. Армения и Азербайджан выбрали разную модель освещения и информационной борьбы за политику-новостную повестку. Так, журналист из Тбилиси Р. Форестье-Уокер обозначает, что «Армения предоставила беспрепятственный коридор через Армению в Нагорный Карабах, в то время как Азербайджан выбрал путь «более дозированного освещения событий»». [Нагорный Карабах: кто выиграл информационную войну, 19.04.2016]. По приезде в Степанакерт журналисты спокойно могли получить аккредитацию, там же проводились пресс-брифинги, интервью. Помимо этого, армянские государственные телеканалы предоставляли

бесплатный доступ через спутники. Министерство иностранных дел Азербайджана назвало подобную медийную модель попыткой «ввести в заблуждение мировое сообщество и отвлечь внимание от политической и юридической ответственности, которую они несут за разрушительные и провокационные действия армянских вооруженных сил» [Нагорный Карабах: кто выиграл информационную войну, 19.04.2016]. В отличие от оппонента, журналистам, пытавшимся пробраться на конфликтную территорию, Баку зачастую отказывал в выдаче виз.

Что касается стороны внешнеполитических сил, то можно привести в пример роль советских СМИ в Карабахском конфликте, тем более что данный вопрос не раз поднимался в работах историков и ученых. К слову, в своих исследованиях они дают крайне негативную оценку. Так А. Мелик-Шахназаров, проанализировав материалы

прессе различного уровня, пишет, что ««кривое зеркало советской прессы» отражало ситуацию лживо и необъективно:

«Характерным в ситуации на информационном поле «событий в Нагорном Карабахе и вокруг него» было сознательное искажение фактов и нагнетание напряжённости» [Мелик-Шахназаров, 2009]. Подстрекателем автор обозначает прежде всего главную советскую газету «Правда» и Центральное телевидение.

Занимателен факт, что азербайджанцы тоже высказывают свою негативную точку зрения деятельности советской прессы: «Советская общественность получала искажённую информацию о событиях в Ереване и Степанакерте, точнее дезинформацию. Тактика замалчивания, с последующей откровенной дезинформацией

общественности с помощью мощного правительственного рупора - ТАСС - являлась обычным приёмом партийных органов при кризисных ситуациях во времена железного занавеса [Агаев, 2006]. Средства массовой информации западных держав, как отмечает Ф. Н. Федорченко, также искажают информацию, рассматривая данную проблему как проблему, «имеющую преимущественно религиозный характер» [Федорченко, 2018]. В основном причина кроется в том, что они подвержены некоторой мифологизации.

Тем не менее, вышеизложенное позволяет говорить нам о том, что армяно-азербайджанский конфликт представляет из себя более сложный набор разногласий: этнические, культурные, экономические, геополитические, естественно, в том числе и религиозные.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Агаев, Р. Азербайджан. Конец второй республики/ Р. Агаев, З. Али-Заде. - М.: Граница, 2006. – 616 с.

2 Бакыр, О. Роль международных организаций в решении проблемы Нагорного Карабаха [Электронный ресурс] / О. Бакыр. – 2013. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mezhdunarodnyh-organizatsiy-v-reshenii-problemy-nagornogo-karabaha>.

3 Барсегов, Ю.Г. Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике / Ю.Г. Барсегов // Документы и комментарий. Т. 1. – М.: КРУГЪ, 2008. – С. 665-671.

4 Большаков, А.Г. Замороженные конфликты постсоветского пространства: тупики международного миротворчества /А.Г.Большаков // Политика, 2008. – С. 28–37.

5 Де Ваал, Т. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной / Т. Де Ваал. – М.: 2005. – С. 317-370.

6 Корнелл, С. Конфликт в Нагорном Карабахе: динамика и перспективы решения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_015.htm

7 Кулиев, Ш.А. Нагорно-Карабахский конфликт: история и современное состояние // Альманах современной науки и образования. – 2008. –С.127-133.

8 Маркедонов, С. РСМД: Армения – Азербайджан: старый конфликт и новая эскалация [Электронный ресурс] // RussianCouncil.ru. – 23.07.2020. – Режим доступа: <https://russiancouncil.ru/analitics-and-comments/analitica/arm>

9 Мелик-Шахназаров, А.А. Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-идеологические аспекты Нагорно-Карабахского конфликта/ А.А. Мелик-Шахназаров. -- М.: Волшебный фонарь, 2009. – 768 с.

10 Садыхов, Ф. Армяно-азербайджанский Нагорно–Карабахский конфликт сквозь призму геополитических и правовых реалий // Кавказ и глобализация. - 2012. - №2. - С. 86-94.

11 Саламов, Ш.Н. Карабахский конфликт. Истоки - причины – последствия

/ Ш.Н. Саламов. – «Улуу тоолор», 2018. – 336 с.

12 Старовойтова, Г.В. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Starovoit/_04.php

13 Тарасов, С. Мифы о Карабахском конфликте // Библиотека русско-армянского содружества. – М.: Книжный Мир, 2012. – 672 с.

14 Троицкий, М.А. Конгресс и политика США в отношении Армении // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2017. – № 4. – С. 90-105.

15 Федорченко, С.Н. Нагорный Карабах в ракурсе информационных войн [Электронный ресурс] // Постсоветские исследования. – 2018. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nagornyy-karabah-v-rakurse-informat-sionnyh-voyn>

16 Чаевич, А.В. Миротворческая деятельность России в урегулировании региональных конфликтов на постсоветском пространстве / А.В. Чаевич // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2021. – С. 165-173.

17 Эсфахани, М.К. Нагорно–Карабахский конфликт и региональная безопасность: роль и место Ирана / М.К. Эсфахани, Дж. Хагпанах // Иран и республики Южного Кавказа. Сборник статей. – Тегеран: ИРАС, 2017. – С. 158- 175.